

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA ARITMÉTICA HINDU-ÁRABE NA EUROPA DO SÉCULO XIII

 DOI: 10.5281/zenodo.6349102

José dos Santos Guimarães Filho

Participa do Grupo de Estudos e Pesquisa em História e Ensino da Matemática - GEHEM do Instituto de Educação Matemática. Doutorando em Educação em Ciências e Matemática pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará. Graduado em Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade do Estado do Pará. Mestre em Educação em Ciências e Matemática pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará.

js_guima@hotmail.com

João Cláudio Brandemberg

Professor Associado IV da Universidade Federal do Pará, Revisor do periódico Boletim Cearense de Educação e História da Matemática - BOCEHM e Revisor de periódico REAMEC - Revista da Rede Amazônica em Educação em Ciências e Matemática. Graduado em licenciatura plena em Matemática pela Universidade Federal do Pará, mestre em Matemática pela Universidade Federal do Pará e doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

brand@ufpa.br

Resumo: A partir de uma pesquisa preliminar construída de indagações referentes aos métodos aritméticos utilizados e divulgados na Europa do século XIII, objetivamos, neste artigo, apresentar algumas considerações historiográficas para o desenvolvimento da Aritmética da Europa do século XIII. Para este fim, fizemos uma pesquisa bibliográfica, da qual foi possível, observar alguns aspectos históricos que permitiram um cenário mais acessível para a divulgação de métodos aritméticos desconhecidos pela maior parte da Europa. Buscamos, dessa forma, na historiografia atualizada meios para construir um discurso que possibilite de forma adequada visualizar este cenário. Para tanto, buscamos em autores como, Potro (2000); Garbi (2009); Saito e Dias (2013), Beltram, Saito e Trindade (2014) e Saito (2015), subsídios teóricos e metodológicos para construir nossa investigação. Podemos, dessa forma, observar aspectos como, a ruptura do império romano em parte ocidental e oriental,

que ocasionou desenvolvimentos científicos em escalas diferentes, fazendo, com que, o desenvolvimento científico ocidental acontecesse posteriormente ao oriental, bem como, o período de estabilidade que se encontrou Leonardo Fibonacci (1180 – 1250), permitindo uma divulgação maior dos seus trabalhos em relação aos matemáticos anteriores a ele, permitindo assim, uma divulgação mais ampla de seus livros, em particular, o *Liber Abaci*, o qual apresentou a comunidade italiana e posteriormente europeia uma nova forma de fazer cálculos aritméticos sem o uso do ábaco romano.

Palavras-chave: Aritmética. Europa do século XIII. Historiografia atualizada.

Abstract: Based on a preliminary research built on inquiries referring to arithmetic methods used and disseminated in 13th century Europe, we aim, in this article, to present some historiographical considerations for the development of 13th century European Arithmetic. For this purpose, we carried out a bibliographical research, from which it was possible to observe some historical aspects that allowed a more accessible scenario for the dissemination of arithmetic methods unknown throughout most of Europe. In this way, we seek, in the updated historiography, means to build a discourse that makes it possible to adequately visualize this scenario. For that, we searched in authors such as, Potro (2000); Garbi (2009); Saito and Dias (2013), Beltram, Saito and Trindade (2014) and Saito (2015), theoretical and methodological subsidies to build our investigation. In this way, we can observe aspects such as the rupture of the Roman empire in western and eastern parts, which caused scientific developments on different scales, causing the western scientific development to happen after the east, as well as the period of stability that Leonardo Fibonacci (1180 – 1250) was found, allowing a greater dissemination of his work in relation to mathematicians before him, thus allowing a wider dissemination of his books, in particular, *Liber Abaci*, which introduced the Italian and later European community to a new form of making arithmetic calculations without the use of the Roman abacus.

Keywords: Arithmetic. 13th century Europe. Updated historiography.

INTRODUÇÃO

Ao pesquisar sobre métodos aritméticos na Europa do século XIII em bancos de dados de teses e dissertações como o da CAPES, bem como, em repositórios mais específicos como o CREPHIMat, observamos a carência de estudos sobre a aritmética europeia do século XIII. Pois, os trabalhos encontrados tratam em sua maioria de métodos aritméticos de períodos posteriores ao século XIII, quando apresentam estudos deste período na sua grande maioria são sobre álgebra. Observamos, ainda, a falta de investigações historiográficas em vertentes mais atualizadas tanto sobre a Europa do século XIII, quanto, da aritmética desse período.

Assim, apontamos neste artigo, ainda que de forma preliminar, alguns pontos que nos permitem apresentar algumas considerações historiográficas da Aritmética

estudada e divulgada na Europa do século XIII, a qual, em um estudo inicial, apresenta conflitos, haja vista que os métodos já instituídos usavam, em sua maioria, o ábaco para efetivação dos cálculos. No entanto, no início do século XIII, temos a divulgação de métodos que utilizavam as cifras indianas, bem como, o sistema de numeração posicional Hindu, trazidas por Leonardo Fibonacci (1180 – 1250). Um melhor entendimento dos aspectos entorno dessa Aritmética, neste período, nos permitirá uma vislumbrar um pouco do contexto, proporcionando uma melhor compreensão deste objeto.

Esse artigo, não tem como finalidade exaurir as possibilidades de análise do período ora apresentado, no entanto, de apresentar algumas considerações historiográficas para o desenvolvimento da Aritmética da Europa do século XIII. Desta forma, para desvelar os possíveis aspectos para a propagação da Aritmética na Europa do século XIII, fizemos uma pesquisa bibliográfica, na qual, obtivemos informações, no que tange, a uma construção histórica do cenário profícuo para a divulgação dos algarismos indo-arábicos, bem como, da implementação de ferramentas aritméticas desconhecidas por grande parte da Europa, evidenciando alguns pontos que julgamos importantes para esse momento preliminar. Para esse fim, buscamos na historiografia atualizada meios para construir um discurso que possibilite de forma adequada visualizar este cenário.

Nessa busca encontramos autores como Potro (2000); Garbi (2009); Saito e Dias (2013), Beltram, Saito e Trindade (2014) e Saito (2015) entre outros. A partir dessas pesquisas, pudemos perceber alguns fatos interessantes, como a ruptura do Império Romano, dividindo-o em parte oriental e parte ocidental, o que ocasionou desenvolvimentos diferentes, sejam estes políticos, culturais, sociais, religiosos, econômicos e científicos, entre outros aspectos que serão apresentados nas seções seguintes. Primeiramente apresentamos a historiografia atualizada, a qual, teremos como critério de análise e escrita, em seguida apresentamos algumas considerações historiográficas da divulgação e consolidação da Aritmética na Europa no século XIII.

HISTORIOGRAFIA ATUALIZADA

Ao propor uma investigação da implementação dos Métodos Aritméticos da Europa do século XIII, se torna inevitável uma reescrita do passado com a

intencionalidade de evidenciar tais métodos, bem como, o que estava em seu entorno. Beltram, Saito e Trindade (2014) apresentam que esta intencionalidade é inevitável, pois toda narrativa da história é historiograficamente orientada, sendo assim, o discurso que será construído não será neutro, mas isso não faz dessa pretensa reescrita da narrativa histórica tendenciosa, apenas que teremos o intuito principal de desvelar algumas considerações do desenvolvimento da Aritmética dentro de uma determinada malha histórica.

Desta maneira, optamos pelo critério de escrita da história com características mais atualizadas, este critério de escrita será nomeado a partir daqui como historiografia atualizada, tendo como fundamento os trabalhos de Saito e Dias (2013), Beltram, Saito e Trindade (2014) e Saito (2015) entre outros. Com a finalidade de contextualizar a Aritmética, fazemos uso destes critérios mais atualizados, pois estes permitem questionar sobre o processo de construção do conhecimento, construindo explicações para as ações dos matemáticos e outros personagens contemporâneos, que puderam contribuir para a consolidação da ciência no recorte histórico investigado (SAITO, 2015).

Saito (2015) deixa claro que a história da matemática é reconhecida como instrumento importante, principalmente quando esta parte de fontes adequadas e atualizadas, podendo promover uma visão mais clara e crítica da construção do conhecimento matemático. Partindo de pressupostos como esses, nos distanciamos de uma história de dados biográficos, de coleção de curiosidades, ou uma história como um repositório de informações fixas, consideradas um conjunto de ideias ultrapassadas e arcaicas. Caso contrário, “além de ridicularizar todo o conhecimento matemático de épocas passadas, acaba omitindo os processos envolvidos na construção da própria área matemática” (SAITO, 2015, p. 20).

Para tanto, a historiografia atualizada permite contextualizar o conhecimento matemático com base em três esferas de análise histórica, são estas: contextual, historiográfica e epistemológica. Permitindo observar aspectos internos e externos, assim como, aspectos contínuos e descontínuos da consolidação do conhecimento (BELTRAM, SAITO E TRINDADE, 2014).

Silva (2020), apresenta que,

A esfera contextual é mobilizada no início de uma investigação sobre um documento original, em que o pesquisador busca onde e quando

ele foi escrito e o que estava acontecendo nessa determinada região e época. A esfera historiográfica é mobilizada no estudo crítico do que já foi escrito sobre esse material, buscando as razões pelas quais ele foi produzido nesse período. Por fim, a esfera epistemológica objetiva conhecer os conceitos e conteúdos que estão inseridos na obra dentro do seu próprio contexto (SILVA, 2020, p. 45).

Silva (2020) ainda comenta, que a mobilização dessas esferas não possui uma ordem hierarquizada, deixando claro ainda que possa ser necessário mobilizar mais de uma dessas esferas conjuntamente; segundo Saito (2013, p. 4) tais esferas de análise permitem: “emergir do próprio processo histórico novas questões epistemológicas que podem ser trabalhadas pelo educador matemático”.

Temos, desta forma, na historiografia atualizada, a possibilidade de articular a história da matemática e o ensino de conteúdos matemáticos, considerando questões internas e externas que estão ligadas a movimentação dos objetos matemáticos na história. Assim, nosso interesse não é apenas nos fatos históricos, mas no acontecimento do fato, com vistas a compreensão desses fatos no passado, com o contexto do passado, que podem emergir a partir de textos históricos, ou seja, ao investigar os textos, passamos a ter informações históricas “com o texto”, assim, temos informações no texto e no seu entorno, o que permite ser melhor investigado, ajustando de forma mais adequada a pesquisa (SAITO, 2013).

Ressaltamos ainda, o que propomos como textos históricos parte da definição de Brandemberg (2021), o qual, considera um texto histórico, como,

[...] **um documento** que, composto (impressão, pictografia, escrita) de formatos e materiais (argila, papiro, pergaminho, bambu, papel) variados em algum momento da história, **nos permite acessar de maneira implícita e explícita elementos do contexto de sua composição** e da relevância de seu conteúdo com vistas ao entendimento do conhecimento matemático, de sua produção, desenvolvimento e divulgação (BRANDEMBERG, 2021, p. 28, grifos nossos).

Como vimos, a partir desta definição de texto histórico mediado pela historiografia atualizada buscamos com as três esferas de análise construir algumas considerações do contexto da Aritmética divulgada e consolidada na Europa do século XIII.

É válido esclarecer que não criticamos os métodos historiográficos tradicionais, apenas, não compõem nossos objetivos para essa proposta. No entanto, buscamos

articular questões que surgem do processo de construção do conhecimento epistemologicamente contextualizado, permitindo não apenas a compreensão da natureza do conhecimento, como também, os meios pelos quais foram consolidados, transmitidos e divulgados. Assim, apresentamos na seção seguinte, alguns fatos que permitiram a consolidação e divulgação de uma matemática desconhecida pela Europa do século XIII.

ASPECTOS HISTORIOGRÁFICOS

Para este artigo apresentamos alguns pontos que nos permite de forma ainda que preliminar fazer algumas considerações sobre o desenvolvimento da Aritmética na Europa no século XIII, a qual, observamos ser consolidada paralelamente com as cifras indianas, bem como, com o sistema de numeração posicional destes, instituído, posteriormente ao longo da história humana, como um sistema universal.

Para um melhor entendimento dos aspectos da consolidação da Aritmética na Europa do século XIII, rememoramos um pouco do cenário anterior, esclarecendo que, embora o Império Romano tenha atingido seu apogeu no século II, a corrupção interna e a tomada das fronteiras pelos bárbaros, ocasionou a ruptura do Império em parte Ocidental e parte Oriental (GARBI, 2009).

Estas duas partes passaram por períodos de instabilidade científica, pois vivenciaram intensos momentos de guerras. O ocidente, consegue de forma mais tardia seu desenvolvimento científico em relação ao oriente, para esse, restou a responsabilidade de reerguer um novo centro científico. Este centro, chamado de Casa da Sabedoria (*Bait al-hikma*), foi instalado em Bagdá no período de califado, auxiliando o crescimento científico posterior na Europa, bem como, proporciona a viajantes como Leonardo Fibonacci irem para o oriente, possibilitando o contato com uma Aritmética prática e comercial desconhecida em grande parte da Europa (POTRO, 2000; GUIMARÃES FILHO, 2018).

É no oriente que observamos uma das obras que permite o estudo mais conciso da Aritmética na Europa, este livro, que de acordo com Eves (2011) dá origem a palavra álgebra, intitulado de *Hisab Al-jabr Wa'l Muqābalah* de autoria de Al-khowarizmi (708 – 850), permitiu que estudiosos do ocidente, como Leonardo Fibonacci, aprofundassem seus estudos em matemáticas não divulgadas na Europa.

Vemos ainda em Garbi (2009) que,

Foi na extensa fronteira entre os mundos cristão e muçulmano que os europeus, realizando transações comerciais com os árabes, tiveram seus primeiros contatos com um outro tipo de Aritmética. A obra de Al-khwarizmi exerceu grande influência na matemática europeia durante os últimos séculos da idade média (GARBI, 2009, p. 24).

Conseqüentemente, percebemos que a matemática, preservada e desenvolvida no oriente, proporcionou, em anos mais tarde, o desenvolvimento de uma Aritmética europeia, a qual, tem como um dos maiores entusiastas, divulgador e contribuinte, Leonardo Fibonacci.

Observando alguns séculos anteriores a Leonardo Fibonacci, temos na Europa tradutores mulçumanos e judeus, os quais, segundo Potro (2000), não foram meros tradutores, no entanto, estudiosos que contribuíram para o fortalecimento e desenvolvimento da Aritmética europeia, bem como, de outras áreas da matemática. Assim, cria-se em Córdoba um clima semelhante ao de Bagdá, o que permitiu formar escolas de matemáticas, astronomia, medicina e botânica, nas quais, já se faziam conhecidos muitos dos autores árabes em todo o século IX, os quais, não eram apenas estudados, mas, comentados, testados e comprovados. Dando continuidade nesses estudos, temos no século X, a Escola de Astronomia Andaluzes, a qual, têm membros importantes como Ibn al Samh (979 – 1035) e Al-Zahrawi (936 – 1013) que foram mestres da aritmética e da geometria, os quais, escreveram sobre aritmética prática e aritmética comercial e esta última foi intitulada de *Al-Muawalat* (POTRO, 2000).

Posteriormente, temos Leonardo Fibonacci, que Castillo (2007) apresenta como, o primeiro matemático medieval, que traz após suas viagens em 1202, não somente, uma álgebra e uma Aritmética desconhecida pela maioria, no entanto, os algarismos e o sistema numérico decimal e posicional dos indianos, os quais, apresentaram muitas vantagens em relação a outros sistemas e outros algarismos, sufocando da aritmética os algarismos romanos e otimizando muitas atividades práticas, como foi o comércio e a própria Aritmética, seja essa, prática, comercial ou mercantil. Vale ressaltar ainda, que a aritmética oriental, tal qual, as cifras indianas, não foram consolidadas de imediato, pois havia uma resistência por parte da sociedade da época e da igreja, a qual, endemoninhava tudo o que vinha do oriente (WUSSING, 1998). Valendo ressaltar, que neste momento o conhecimento estava a

serviço da igreja, onde, tinha-se em uma hierarquia de conhecimento a teologia ou o que auxiliava o conhecimento de Deus como principal.

Leonardo Fibonacci, reuniu em seu tempo os conhecimentos acumulados e iniciou uma série de publicações de livros, dos quais, o primeiro e mais divulgado é o *Liber Abaci*, publicado pela primeira vez em 1202, tendo uma repercussão considerável, tendo uma republicação em 1228, com algumas alterações e correções a pedido Michael Scott (LEONARDO PISANO, 1857).

Mesmo com a resistência da igreja, suas ideias foram amplamente aceitas na Itália e posteriormente na Europa, chamando a atenção de eruditos da época como João de Palermo (1208 – 1289), e da corte, como o rei Frederico II (1194 – 1250), que passa a ser um financiador da divulgação e implementação desse sistema numérico posicional decimal e suas cifras, assim como, da Aritmética apresentada por Leonardo Fibonacci (GUIMARÃES FILHO e BRANDEMBERG, 2017). Como consequência temos que o *Liber Abaci*, ofusca algumas obras importantes para o medievo, como o *Al-Muawalat* (POTRO, 2000). Observamos, assim, evidentes otimizações nos cálculos aritméticos, proporcionando cálculos mais rápidos e sofisticados, permitindo resolver problemas práticos mercantis e de outras naturezas posteriormente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o exposto, podemos fazer algumas considerações em relação a Aritmética na Europa no século XIII. Assim, evidenciamos alguns pontos. Inicialmente, o contraste social vivenciado pós ruptura do Império Romano, o qual, engessou ambos os lados, no que se refere a propagação do conhecimento, ocasionando o insucesso de um “boom” científico com esta divisão e a destruição da biblioteca de Alexandria.

A partir desse momento, temos um período intenso de guerras no Oriente, as quais, perduraram por mais de um século. Posteriormente, surgiram alguns califas que encabeçaram um resgate científico de muitos manuscritos como os Elementos de Euclides, que por sua vez, garantiram o estudo destes na Europa. Percebemos, assim, que os grandes investimentos em estudos e traduções feitas no oriente, contribuíram diretamente para o avanço matemático europeu de forma mais tardia, mas, não menos intensa.

Um desses avanços são os algarismos indianos e a implantação do sistema de numeração posicional decimal, aceito na Casa da Sabedoria e disseminado em meio ao povo árabe, que comumente faziam uso desse sistema no comércio ou de outras formas práticas. Passados alguns séculos ficaram conhecidos como Aritmética Comercial ou Mercantil e a Aritmética Prática, influência dessa última herdada dos Hindus.

Outro aspecto a ser evidenciado é o êxito das publicações de Leonardo Fibonacci em particular o *Liber Abaci*, obra essa que inicia apresentando as cifras indianas. Como já observado, essas novas cifras, bem como, o sistema numérico posicional, permitem com que aritmética possa alavancar, com estudos mais profundos, viabilizados por essas cifras e pelo novo sistema de numeração.

Podemos acordar, após todas essas articulações, que os fatores que levaram a inserção e consolidação da Aritmética na Europa no Século XIII, foram múltiplos. De fato, tais aspectos iniciam no momento de domínio do califado oriental, preservando-se obras clássicas, da mesma maneira, a construção e aprofundamento de outros conhecimentos, os quais, chegam na Europa com os tradutores nos meados do século IX até Leonardo Fibonacci, o qual, não partilhava do mesmo período de instabilidade que seus antecessores, contribuindo não apenas com o seu *Liber Abaci*, mas, com outras obras de sua autoria. Todas construídas com maestria, permitindo tanto o estudo mais conciso da Aritmética como a divulgação dos algarismos e do sistema de numeração posicional hindu-árabe.

REFERÊNCIAS

BELTRAN, M. H. R.; SAITO, F.; TRINDADE, L. S. P. **História da ciência para formação de professores**. São Paulo: Ed. Livraria da Física; CAPES/OBEDUC, 2014.

BRANDEMBERG, J. C. Sobre Textos Históricos e o Ensino de Conteúdos Matemáticos. *In Investigações Científicas Envolvendo a História da Matemática Sob o Olhar da Pluralidade*. Curitiba: CRV, 2021. 12 p.

CASTILLO, R. M. **Fibonacci: El Primer Matemático Medieval**. 2ª ed. Coleção – La matemática em sus personajes. Espaha: Nivola, 2007.

EVES, H. **Introdução à História da Matemática**. 5ª ed. – Tradução Hygino H. Domingues. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2011.

GARBI, G. G. **O Romance das Equações Algébricas**. 3ª ed rev. e ampl. São Paulo, SP: Ed. Livraria da Física, 2009.

GUMARAES FILHO, J. S.; BRANDEMBERG, J. C. Um estudo do *Liber Quadratorum* (1225) e suas potencialidades para o ensino de Matemática. **REMATEC**/Ano 12/n. 26/set.-dez. 2017, p. 71 – 85.

GUIMARÃES FILHO, J. S. **Um estudo do *Liber Quadratorum* (1225) de Leonardo Fibonacci (1180 – 1250) e suas Potencialidades para o Ensino de Matemática**. Dissertação de Mestrado apresentado ao programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal do Para – UFPA, do Instituto de Educação Matemática e Científica - IEMCI. 2018. 111 p.

LEONARDO PISANO. **Liber Abbaci**. Secundo la lezione del codice magliabrchiano, C. I, 2616, Badia Fiorentina, nº 73, Roma: 1857.

POTRO, B. C. El Arte Del Alguarismo Em La Europa Medieval. *In El Arte Del Alguarismo*: um libro castellano de aritmética comercial y de ensayo de moneda del siglo XIV. Junta de Castilla y León, Espanha: 2000.

SAITO, F.; DIAS, M. S. Interface entre História da Matemática e ensino: uma atividade desenvolvida com base num documento do século XVI. **Ciência e Educação**, v.19, no1, p. 89-111, 2013.

SAITO, F. História da Matemática e Educação Matemática: Uma proposta para atualizar o diálogo entre historiadores e educadores. In: *Actas VII Congreso Iberoamericano de Educación Matemática*, 3979-3987. Montevideo: FISEM/SEMUR, 2013.

SAITO, F. **História da matemática e suas (re)construções contextuais**. São Paulo: Ed. Livraria da Física/SBHMate, 2015.

SILVA, I. C. A articulação entre história e ensino de matemática a partir de textos originais: considerações iniciais para o educador matemático. In: PEREIRA, Ana Carolina Costa (Org.). **Ensino e história da matemática**: enfoques de uma prática. Fortaleza: EdUECE, 2020. p. 40-56.

WUSSING, H. **Lecciones de história de las matemáticas**. Madri: Siglo XXI, 1998.